

GEAUTOMATISEERD VOERSYSTEEM

1. Geautomatiseerd voedersysteem voor Keltische varkens in bosgebieden van Galicië (NW Spanje) 2. Keltische varkens voeren in het geautomatiseerde voersysteem. 3. & 4. Installaties van het geautomatiseerde voersysteem.

HET WAT EN WAAROM:

Bosbranden zijn een van de belangrijkste milieuitdagingen in Noord-Spanje en Portugal. In deze regio's is het hoge risico op bosbranden voornamelijk te wijten aan de ophoping van biomassa in de onderlaag, die kan worden verminderd door de implementatie van silvopastorale systemen met autochtone rassen zoals het Keltische varken. Deze agroforestry-praktijk vermindert niet alleen de biomassabelasting in de onderlaag, maar levert ook een product van hoge kwaliteit op, terwijl het dierenwelzijn wordt bevorderd en de efficiëntie van het landgebruik wordt verbeterd. Wanneer Keltische varkens echter worden gebruikt om silvopastorale systemen te implementeren, is het belangrijk om nieuwe technologieën te integreren om garazing-activiteiten effectief te beheren. In deze context werd onder de operationele groep van Forestcelta een autonoom en gedigitaliseerd voedersysteem ontwikkeld om een goede controle en monitoring van de dieren te garanderen.

Trefwoorden: Bosbranden, abiomassa, autochtone rassen, Keltisch varken, dierenwelzijn, digitalisering, Pavlov-reflex

HOE WORDT DE UITDAGING AANGEPAKT?

Hoe ontwikkel je een autonoom en gedigitaliseerd voersysteem?

Het autonome en gedigitaliseerde voersysteem is een modulair systeem dat bestaat uit mobiele panelen die door het hele bosgebied kunnen worden verplaatst, waardoor de bezettingsgraad kan worden aangepast op basis van de accumulatie van biomassa in de onderlaag. Dit systeem is gebaseerd op het Pavloviaanse reflexmechanisme, waarbij dieren leren een specifiek geluid te associëren met voedselbezorging. Het geluid wordt dagelijks op hetzelfde tijdstip uitgezonden, waardoor de boer de dieren kan verzamelen voor monitoring met behulp van camera's op zonne-energie. Bovendien stelt dit voersysteem de boer in staat om de hoeveelheid voer die op een bepaald moment aan de dieren wordt gegeven, te volgen, die wordt aangepast naarmate de dieren groeien. Dieren maken kennis met het autonome en gedigitaliseerde voersysteem tussen de leeftijd van 2 en 4 maanden en worden geslacht als ze 14 tot 15 maanden oud zijn.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOOR-EN NADELEN

De ontwikkeling van dit autonome en gedigitaliseerde voedsysteem heeft aangetoond dat er boeren en bosgrondeigenaren zijn die geïnteresseerd zijn om het op hun boerderijen toe te passen, vooral vanwege de vele voordelen in vergelijking met traditionele systemen. De belangrijkste voordelen zijn: i) De accumulatie van biomassa in de onderlaag wordt verminderd, waardoor het risico op bosbranden in het hele bosgebied duurzaam wordt verminderd wanneer de bezettingsgraad toereikend is, ii) De productiekosten worden verlaagd, iii) Inkomensdiversificatie op boerderijen, iv) Het beheer, de instandhouding en het onderhoud van autochtone rassen worden vergemakkelijkt, v) Hoogwaardige producten worden geproduceerd en in distributie- en consumptiekanalen geïntroduceerd, vi) Het gebruik van digitaliseringssystemen vergemakkelijkt het werk van boeren en bosgrondeigenaren, vii) Behoud van de bevolking in plattelandsgebieden.

HOOGTEPUNTEN

- Het autonome en gedigitaliseerde voedsysteem vergemakkelijkt het werk van boeren en bosgrondeigenaren
- Een adequate veebezetting is cruciaal om de accumulatie van brandbare biomassa in de onderlaag te verminderen en tegelijkertijd de biodiversiteit en de gezondheid van de bodem te behouden.
- Het autonome en gedigitaliseerde voedsysteem bevordert de productie van hoogwaardige producten van autochtone rassen

Geautomatiseerd voedsysteem voor Keltische varkens in bosgebieden van Galicië (NW Spanje)

Keltische varkens voeden zich in het bosgebied.

More information online: <https://forescelta.com/>

NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.